

**PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO *Aedes Aegypti*
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
GERÊNCIA DE ENTOMOLOGIA**

**RESULTADOS DOS ENSAIOS LEVADOS A EFEITO
COM O EQUIPAMENTO GERADOR DE AEROSSOL
AEROSYSTEM**

Período: 23 de maio de 2000 a 30 de setembro de 2000

1. Introdução

O controle de culicídeos hoje, exige cada vez mais tecnologia que minimize sobremaneira os efeitos agressivos ao homem e ao meio ambiente, que geralmente advém desta atividade. Como exemplo típico podemos citar as aplicações de inseticidas a ultra baixo volume com equipamentos costais ou montados em veículo, onde gotículas do produto são lançadas na atmosfera: quando esta não apresenta condições favoráveis à esse tipo de aplicação, dificilmente os insetos alvos são atingidos, uma vez que ventos fortes, por exemplo, arrastam as partículas impedindo-as de penetrarem nas residências, ou quando o equipamento aplicador não se encontra com uma regulagem satisfatória, produzindo assim gotículas grandes, maiores que 100µm, que permanecem pouquíssimo tempo no ar, e, ao caírem, atacam a pintura de automóveis estacionados próximos aos locais de aplicação.

A dengue, uma arbovirose já bastante comum no meio urbano, principalmente nas estações quentes, é veiculada pelo *Aedes aegypti*, mosquito altamente antropofílico cujos criadouros preferenciais são representados pelos recipientes artificiais, tanto aqueles abandonados a céu aberto e preenchidos pelas águas das chuvas, quanto aqueles utilizados para armazenar água para uso doméstico. As formas aladas repousam no interior dos domicílios e permanecem assim em contato bem próximo com o homem.

Estas características de comportamento, antropofilia e endofilia, fizeram com que se procurassem métodos mais eficazes de controle deste mosquito, objetivando promover um contato mais efetivo entre o produto inseticida e a espécie em apreço e o equipamento **AEROSYSTEM** foi desenvolvido para este fim.

Com a intenção precípua de investigar os diversos aspectos práticos do **AEROSYSTEM**, a Gerência de Entomologia do PEAa-Rio, conduziu uma série de ensaios de campo e laboratório com o equipamento, ensaios estes que contaram com a participação da Assessoria de Informações e Consultoria Técnica do PEAa-Rio.

Os testes foram levados a efeito em Tubiacanga, pequeno bairro isolado próximo ao aeroporto internacional do Galeão, na Ilha do Governador.

2. Antecedentes

A FUNASA realizou uma série de testes com o **AEROSYSTEM** em alguns Estados brasileiros, testes estes que mostraram funcionalidade do equipamento. No Rio de Janeiro foram realizados alguns ensaios específicos com o sistema na localidade Vila do João, ensaios estes que apresentaram os seguintes resultados :

Teste	% de Mortalidade	
	Expostos	Controle
1	74,4	1,7
2	70,5	3,3
3	100,0	1,7

A avaliação foi levada a efeito com mosquitos presos em gaiolas apropriadas. Neste período foi testado também dois tipos de pescadores (tubo de imersão), um composto de plástico e o outro de metal. É citado no relatório a influência destes materiais nos resultados apresentados, ou seja, o equipamento composto com pescador de metal apresentou uma melhor performance do que aquele composto com tubo de plástico.

O gasto médio de produto por casa tratada foi de 12,5 ml.

Em Belem do Pará, comparou-se o **AEROSYSTEM** com um equipamento costal motorizado (**HATSUTA**) em uso naquela cidade, ambos aplicando o **DRAGNET AS** (permetrina a 0,5%). Os resultados foram os seguintes :

• Área 1 Uso do AEROSYSTEM

Total de ovitrampas instaladas = 40

Total de casas = 20

05 dias antes da borrifação

Ovitrampas positivas = 14

% de positividade para ovitrampas = 35,0

Casas positivas = 09

% de positividade para casas = 45

03 dias após a borrifação

Ovitrampas positivas = 05

% de positividade para ovitrampas = 12,5

Casas positivas = 03

% de positividade para casas = 15

06 dias após a borrifação

Ovitrampas positivas = 07

% de positividade para ovitrampas = 17,5

Casas positivas = 05

% de positividade para casas = 25

- **Área 2** **Uso de equipamento costal motorizado (HATSUTA)**
Total de ovitrampas instaladas = 40
Total de Casas = 20

05 dias antes da borrifação

Ovitrampas positivas = 18
% de positividade para ovitrampas = 45
Casas positivas = 13
% de positividade para casas = 65

03 dias após a borrifação

Ovitrampas positivas = 12
% de positividade para ovitrampas = 30
Casas positivas = 10
% de positividade para casas = 50

06 dias após a borrifação

Ovitrampas positivas = 15
% de positividade para ovitrampas = 37,5
Casas positivas = 11
% de positividade para casas = 55

- **Área 3** **Controle**
Total de ovitrampas instaladas = 40
Total de casas = 20

05 dias antes da borrifação

Ovitrampas positivas = 08
% de positividade para ovitrampas = 20
casas positivas 08
% de positividade para casas = 40

03 dias após a borrifação

Ovitrampas positivas = 10
% de positividade para ovitrampas = 25
Casas positivas = 10
% de positividade para casas = 50

06 dias após a borrifação

Ovitrampas positivas = 10
% de positividade para ovitrampas = 25
Casas positivas = 09
% de positividade para casas = 45

Como pode-se observar, houve uma redução dos índices de infestação e de ovitrampas muito embora estes ainda permanecessem relativamente altos. O aumento nos indicadores de infestação após 06 dias depois da borrifação foi atribuído ao fato de que não foi, nas localidades testadas, aplicado larvicida e nem eliminado possíveis criadouros e que, devido a isto, as larvas que por ventura lá estivessem, puparam produzindo formas aladas que ovipondo, em outros depósitos, promoveram o aumento dos índices em apreço.

3. Localidades de Estudo e de Controle

Tubiacanga (ver mapa anexo) encontra-se localizado próximo ao término das pistas de pouso e decolagem do Aeroporto Internacional do Galeão e sua área de ocupação pertence a Aeronáutica. Por estar bem isolado de outros bairros da Ilha do Governador, Tubiacanga oferece excelentes condições para este tipo de estudo, principalmente no que diz respeito a dispersão de culicídeos em sua área de abrangência.

A distribuição de imóveis por quarteirão apresenta-se como mostrado na tabela abaixo :

Resumo de Reconhecimento Geográfico

Localidade : *Galeão*

SubLocalidade : *Tubiacanga*

Quarteirão	Tipo de Imóvel					Total
	Residencial	Comercial	Ter. Baldio	Ponto Estrat.	Outro	
103	64	07	01	-	16	88
103-1	139	06	08	-	04	157
104	12	03	07	-	06	28
105	43	02	-	-	-	45
106	50	03	-	-	-	53
107	41	01	-	-	-	42
108	-	01	01	-	-	02
109	13	-	01	-	-	14
110	59	05	-	-	01	65
111	51	03	-	-	02	56
112	44	01	-	-	-	45
113	25	01	-	-	01	27
114	69	10	-	-	02	81
115	65	02	01	-	02	70
116	75	01	-	-	-	76
117	-	-	01	-	-	01
Total	750	46	20	-	34	850

Como controle escolheu-se também uma localidade isolada, bairro Portuguesa, situado logo no início da estrada que conduz a Tubiacanga, a mais ou menos 1 km desta.

4. Material e Métodos

Antes das aplicações com o **AEROSYSTEM** foi feita uma pesquisa larvária em todos os imóveis da localidade. Esta tinha como objetivo precípuo avaliar o nível de infestação da região para *Aedes aegypti*. Para tanto mediu-se o Índice de Infestação Predial (I.I.P) e o Índice de Breteau (I.B) que são os indicadores geralmente utilizados nos programas de controle da febre amarela e dengue. Desenvolveu-se também um trabalho com ovitrampas instaladas no interior dos domicílios, que serviu como método para medida da efetividade do produto aplicado pelo **AEROSYSTEM**, ou seja, as ovitrampas foram instaladas antes e depois do período de aplicação e, dos resultados obtidos, tirou-se as observações sobre a performance do equipamento+produto. Escolheu-se o monitoramento por ovitrampas devido ao fato de que o **AEROSYSTEM** tem como alvo direto a forma alada do *Aedes aegypti* e estas armadilhas realmente monitoram a presença desta fase de desenvolvimento do mosquito, através da sua oviposição.

Foram levadas a efeito 04 aplicações de inseticida nos seguintes períodos :

03/08 a 07/08/2000 - 1º aplicação

10/08 a 14/08/2000 - 2º aplicação

17/08 a 21/08/2000 - 3º aplicação

24/08 a 28/08/2000 - 4º aplicação

A duração média de aplicação em um cômodo foi de 02 segundos, nas duas primeiras aplicações e de 03 segundos nas duas outras. Para um cômodo de 50 m³ recomenda-se, segundo o fabricante, a duração de 01 segundo.

O produto utilizado foi o **DRAGNET AS**, que é um produto desenvolvido pela FMC para ser usado no **AEROSYSTEM**, tendo como ingrediente ativo a permetrina numa concentração de 0,5 %. Seu registro no Ministério da Saúde para uso em programas de saúde pública é N° 3.0750.0042.001-6.

As principais características do **DRAGNET AS** são:

1. Não mancha as superfícies dos ambientes tratados
2. Não ataca acrílico ou plástico
3. Não é corrosivo
4. Utiliza como propelente os gases propano e butano
5. Não há descarte de embalagens
6. Não há manipulação do produto pelo agente de saúde
7. Não inibe a enzima acetilcolinesterase

O equipamento **AEROSYSTEM**, consiste num gerador de aerossol prático, desprovido de motor, e que vale-se dos mesmos princípios de funcionamento dos aerossóis de uso doméstico, mais que são concebidos para uso profissional.

O sistema é composto das seguintes partes :

1. **Tanque de mistura** - Confeccionados para suportarem pressões de até 500 psi, muito embora as pressões operacionais estejam bem abaixo deste valor (45 a 120 psi).
2. **Base da válvula do tanque-engate rápido** - Composto pelo sifão (pescador) e uma válvula de engate rápido.
3. **Válvula de alívio** - Válvula que abre-se automaticamente quando a pressão interna atinge 130 psi
4. **Parte superior da válvula de engate rápido**
5. **Mangueira de aplicação** - Prática para o manuseio da válvula / Pistola
6. **Válvula / Pistola** - Válvula de gatilho de acionamento rápido
7. **Tube atuador** - Bico de saída.

A vazão de operação do equipamento é em média de 2,5 ml / s

As principais diferenças entre um aerossol doméstico e o **AEROSYSTEM** consistem em que o primeiro trabalha com pressão interna na faixa de 35 a 45 psi, enquanto no segundo esta pressão encontra-se geralmente entre 75 e 95 psi. Esta pressão mais elevada é que possibilita, a partir do mesmo inseticida, o fracionamento do mesmo em gotículas muito menores. Enquanto nos aerossóis domésticos os solventes entram em grandes quantidades na mistura final, nos preparados para aplicações com o **AEROSYSTEM** os mesmos se encontram em pequenas proporções.

O Diâmetro Mediano por Volume (DMV) de um espectro de gotas produzido pelo **AEROSYSTEM** encontra-se entre 6 e 16 μm (segundo o fabricante).

5. Resultados

Os resultados do levantamento de índice levado a efeito antes das borrifações encontram-se na **tabela 1**. Nela podemos observar os altos índices de infestação predial (15,3 %) e Breteau (26,3 %) para *Aedes aegypti* que Tubiacanga apresentava.

As **tabelas 2 e 3** mostram, respectivamente, os índices de ovitrampas antes e após as aplicações do **DRAGNET AS** com o **AEROSYSTEM** na localidade estudo (Tubiacanga) e as **tabelas 4 e 5** apontam os índices de ovitrampas da localidade controle (Portuguesa). Um gráfico com a variação de temperatura e umidade relativa do ar no período da borrifação é mostrado no **Gráfico 1**.

O número médio de cômodos por imóvel foi de 05 e a quantidade média de produto aplicado por domicílio foi de 40 ml (intra e peridomicílio) nas duas primeiras aplicações e de 60 ml (intra e peridomicílio) nas duas outras. A **tabela 6** mostra o número de imóveis onde se aplicou o inseticida, em cada período de aplicação, bem como o gasto médio do produto nestes mesmos períodos.

Tabela 1

Levantamento de índice antes da aplicação do **DRAGNET AS** em Tubiacanga

Início : 23/05/2000
Término : 26/05/2000

Imóveis			Depósitos		IIP	IB
Existentes	Inspecion.	Com Ae.aegypti	Inspecion.	Com Ae.aegypti	%	%
850	678	104	4724	178	15,3	26,3

IIP = Índice de Infestação Predial

IB = Índice de Breteau

O *Aedes albopictus* compareceu com um IIP=1,2% e um IB=1,3%

Tabela 2

Levantamento de índice de ovitrampas antes da aplicação de inseticida na localidade teste (Tubiacanga).

Período: 31/05 a 07/06/00

Ovitrampas						
Instaladas	Positivas		Ovos eclodidos		Índice de Ovitrampas	
	A.aegypti	A.albopictus	A.aegypti	A.albopictus	A.aegypti	A.albopictus
66	25	-	882	-	37,9	-

Tabela 3

Levantamento de índice de ovitrampas após a aplicação de inseticida na localidade teste (Tubiacanga)

Período: 31/08 a 06/09/00

Ovitrampas						
Instaladas	Positivas		Ovos eclodidos		Índice de Ovitrampas	
	A.aegypti	A.albopictus	A.aegypti	A.albopictus	A.aegypti	A.albopictus
66	06	-	202	-	9,1	-

Tabela 4

Levantamento de índice de ovitrampas na localidade controle (Portuguesa), antes da aplicação de inseticida em Tubiacanga.

Período: 12/06 a 19/06/00

Ovitrampas						
Instaladas	Positivas		Ovos eclodidos		Índice de Ovitrampas	
	A.aegypti	A.albopictus	A.aegypti	A.albopictus	A.aegypti	A.albopictus
60	19	-	543	-	31,7	-

Tabela 5

Levantamento de índice de ovitrampas na localidade controle (Portuguesa) após a aplicação de inseticida em Tubiacanga.

Período: 12/09 a 19/09/00

Ovitrampas						
Instaladas	Positivas		Ovos eclodidos		Índice de Ovitrampas	
	A.aegypti	A.albopictus	A.aegypti	A.albopictus	A.aegypti	A.albopictus
60	23	-	764	-	38,3	-

Tabela 6

Número de imóveis tratados com o **DRAGNET AS**, bem como o volume médio deste produto gasto em cada período de aplicação

Aplicações	Nº de imóveis tratados	Volume gasto do produto (litros)
1º (2 s/cômodo)	477	19,1
2º (2 s/cômodo)	397	15,9
3º (3 s/cômodo)	367	22,0
4º (3 s/cômodo)	194	11,6
Total	-	68,6

Gráfico 1

Um espectro de gotas típico produzido pelo **AEROSYSTEM** pode ser visualizado na **tabela 7** e um gráfico com a distribuição do número de gotas em função da divisão ocular, observada em um microscópio bacteriológico, encontra-se no **gráfico 2**.

Tabela 7

D.O	D	N	D ³	N x D ³	%NxD ³	%NxD ³ ac
1	3,5	0	42,9	0	0	0
2	7,0	0	343,0	0	0	0
3	10,5	14	1157,6	16206,8	0,6	0,6
4	14,0	17	2744,0	46648,0	1,6	2,2
5	17,5	23	5359,4	123265,6	4,2	6,4
6	21,0	45	9261,0	416745,0	14,4	20,7
7	24,5	56	14706,1	823543,0	28,4	49,1
8	28,0	20	21952,0	439040,0	15,1	64,2
9	31,5	10	31255,9	312558,8	10,8	74,9
10	35,0	9	42875,0	385875,0	13,3	88,2
11	38,5	6	57066,6	342399,8	11,8	100,0
Total		200		2906281,9		

DMV = 17,1 μm

Gráfico 2

6. Discussão

A aplicação de produtos químicos tem sido, ao longo do tempo, a estratégia de ação praticamente exclusiva para o controle do *Aedes aegypti*. O tratamento focal antilarvário corresponde a base desse controle. Entretanto ele só é eficaz quando é levado a efeito em toda área infestada e quando é realizado em ciclos periódicos. O tratamento perifocal, indicado para regiões com infestação recente, e a aplicação de inseticidas a ultra baixo volume (UBV) quando há comprovadamente a circulação de um agente etiológico passível de ser transmitido por um mosquito, são entendidos como métodos suplementares de controle químico. Vale ressaltar que nos tratamentos espaciais a ultra baixo volume com equipamentos montados em veículos, a condição atmosférica representa um fator essencial para a eficácia do método, uma vez que, por exemplo, a ocorrência de ventos fortes inviabilizaria completamente a aplicação de produtos por este meio, o que nos leva a concluir que somente em condições especiais o método funcionaria a contento.

Com o equipamento **AEROSYSTEM**, o produto inseticida é aplicado diretamente no interior das residências propiciando um contato mais direto e mais efetivo com o inseto alvo, sem a influência de ventos ou outros fatores prejudiciais.

Nos ensaios em Tubiacanga, o sistema **AEROSYSTEM + DRAGNET AS**, mostrou-se, pelos resultados, ser viável para as necessidades do PEAA-Rio.

Nesta avaliação podemos observar que em aproximadamente 01 mês de trabalho (agosto/2000), com aplicações semanais, houve uma redução acentuada do índice de ovitrampas para *Aedes aegypti* (37,9% antes da borrifação para 9,1% após a mesma) mostrando isto uma ação eficaz do produto contra o *Aedes aegypti* em sua fase alada.

O espectro de gotas produzido pelo sistema esteve de acordo com aquele informado nos manuais, ou seja, o diâmetro mediano por volume (DMV) encontra-se na faixa de diâmetro ótimo para o controle do *Aedes aegypti* . Esta faixa é representada por valores entre 10 e 20 μm e as gotículas dentro destes valores de diâmetro permanecem tempo suficiente no ar para uma ação efetiva.

Algumas características do **DRAGNET AS**, citadas em materiais e métodos, foram verificadas nos trabalhos de campo, ou seja, ausência de mancha nas superfícies tratadas e o não ataque do produto a diversos produtos como plásticos, mármore, por exemplo, foram observados.

A aceitação do serviço por parte da comunidade, foi relativamente boa, uma vez que o sistema (**AEROSYSTEM + DRAGNET AS**) era desconhecido e o equipamento de proteção individual (EPI) completo, usado pelos agentes de saúde, causava susto em alguns casos

Fica claro que uma atuação conjunta entre equipes para tratamento focal e tratamento espacial com o **AEROSYSTEM**, associado a um serviço de conscientização da população para os riscos que representa a proliferação de mosquitos, conduziria a um serviço completo e efetivo de ataque ao *Aedes aegypti* em todas as fases de seu desenvolvimento.

Com a adoção das ações de bloqueio nas áreas onde ocorra confirmação de casos de dengue o sistema **AEROSYSTEM + DRAGNET AS** poderia atuar de forma direta cobrindo uma área grande ao redor do ponto central de notificação em tempo curto, uma vez que a permanência do agente de saúde no interior do imóvel é em média de 5 a 10 min no máximo.

Sugerimos a formação de equipes de 06 agentes por divisão de trabalho para atuarem exclusivamente com o sistema nestas ações de bloqueio e que houvesse uma equipe central de apoio, que poderia ser a de monitoramento, para as atividades de emergência como as que ocorreram no autódromo de Jacarepaguá, por ocasião do grande prêmio do Brasil de motocicleta, e sambódromo, no carnaval.

7. Equipes de Trabalho

Equipe de Entomologia : Sergio Pereira Cunha
João Ricardo Carreira Alves
Angelo Tadeu Gammaro
Luis Carlos Vieira de Barros
Orlando de Souza Monteiro Filho
José Luiz da Silva

Equipe de Monitoramento : Iran de Oliveira Nascimento e equipe

Assessoria de Informações : Prof. Milton Moura Lima

Consultoria Técnica : Prof. Jair Rosa Duarte

Rio de Janeiro, 15 de março de 2001

Sergio Pereira Cunha
Gerente de Entomologia / PEAA-Rio
SIAPE 0499768

PRAIA DE TUBIACANGA

PONTA DE TUBIACANGA

PRAIA DOS GAEGOS

LEGENDA

- Escola
- Igreja

**PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO *Aedes Aegypti*
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
GERÊNCIA DE ENTOMOLOGIA**

Memo / PEAA-Rio / Gerência de Entomologia / Nº 26

Rio de Janeiro , 16 de março de 2001

À Dr^a Mari Baran / Epidemiologia / SMS

Pelo presente estamos encaminhando o relatório com o resultado dos ensaios de campo com o equipamento gerador de aerossol AEROSYSTEM.

Respeitosamente,

Sergio Pereira Cunha
Gerente de Entomologia / PEAA-Rio
SLAPE 0499768

*Recibido
16/03/2001
SLSSC/wai
10/006385-9*